

УДК 327(575.3):341.1

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ҲАЛЛИ ПРОБЛЕМАҲОИ ГЛОБАЛӢ

МАҲМАДСАИДОВ ШАРИФ ФАТҲУДИНОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тоҷикистон

Аннотация: в статье рассматривается ключевая роль Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в решении глобальных проблем современности. Особое внимание уделяется международным инициативам Таджикистана в области водных ресурсов и изменения климата, признанным на уровне ООН. Автор анализирует вклад Лидера нации в продвижение «водной дипломатии», защиту ледников и обеспечение региональной безопасности в Центральной Азии. В работе подчеркивается значимость глобальных инициатив, таких как «Вода для устойчивого развития» и объявление 2025 года «Международным годом сохранения ледников», в укреплении международного авторитета страны.

Ключевые слова: Лидер нации, Эмомали Рахмон, глобальные проблемы, водная дипломатия, ООН, изменение климата, сохранение ледников, международные инициативы, внешняя политика Таджикистана, региональная безопасность.

The article examines the key role of the Founder of Peace and National Unity — Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon, in addressing global contemporary challenges. Special attention is paid to Tajikistan's international initiatives in the field of water resources and climate change, recognized at the UN level. The author analyzes the Leader of the Nation's contribution to promoting "water diplomacy," glacier protection, and ensuring regional security in Central Asia. The work emphasizes the significance of global initiatives, such as "Water for Sustainable Development" and the declaration of 2025 as the "International Year of Glaciers' Preservation," in strengthening the country's international prestige.

Keywords: Leader of the Nation, Emomali Rahmon, global problems, water diplomacy, UN, climate change, glaciers' preservation, international initiatives, foreign policy of Tajikistan, regional security.

Дар ҳақиқат имрӯз башарият дар як давраи тақдирсоз қарор дорад. Аз як тараф мушкилоти экологӣ дар натиҷаи муносибати инсон ба табиат торафт амиқтар гардида, фоҷиаҳои наверо пешорӯӣ башарият қарор додааст, аз дигар сӯ, мушкилоти сиёсиву иқтисодӣ ба муборизаҳои шадиди байни давлатҳо ва абаркудратҳо овардааст. Имрӯз алангаи муноқишаҳои хурду бузург дар тамоми қисматҳои сайёра ба назар мерасад ва бори дигар нишон медиҳад, ки инсоният дар натиҷаи сиёсати нодуруст барои худ мушкилоти нав эҷод кардаву мекунад.

“Терроризм, ифротгарой ва ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, инчунин авҷ гирифтани “чанги сард” ба пойдории сулҳу субот, амният ва рушди байналмилалӣ таҳдид мекунанд.” – таъкид намуданд Пешвои миллат. Дар меҳвари суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз ҳамин мушкилот ба баррасӣ гирифта шуда, бори дигар таваҷҷуҳи ҷомеаи башариро ба хатару таҳдидҳои барҳоста аз воқеияти ҷаҳони муосир равона сохтанд. Аслан, дар ҳама амал ва суҳанрониҳои Пешвои миллати мо як мавқеи устувореро мебинем, ки ба ҳалли мушкилоти башарӣ асос ёфтааст. Тавре маълум аст, таҳаввулотҳои хатарзое ҷаҳони муосирро фаро гирифта, рӯз то рӯз шиддату суръат мегирад. Танҳо сиёсатмадороне, ки тақдири инсоният барояшон бетафовут нест, барои пешгирии ин хатарҳоро таҳдидҳо талошдоранд. Аз ҷумлаи чунин роҳбарон

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, пайваста дар ин самт иқдомҳои башардӯстонаро роҳандозӣ менамоянд.

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускори ҳалли мушкилоти экологии ҷаҳони муосир шинохтаву эътироф гардидааст. Ин ҳама аз сиёсати дурбинона ва башардӯстонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. Сарвари Давлати мо ҳамчун як сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ ҳамеша таъкид мекоранд, ки мушкилоти экологии сайёра аз муносибати инсонҳо ба табиат вобастааст ва мо бояд назди наслҳои оянда масъулият эҳсос намоем. Қабули 5 ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид нишон медиҳад, ки ҳамаи кишварҳои олам ба иқдоми ҷониби Тоҷикистон бо дарки масъулият муносибат кардаанд. Тағйирёбии иқлим, баландшавии ҳарорати ҳаво, обхезӣ пешорӯйи мо мушкилоти наvero овардааст. Ба таъкиди Сарвари Давлат “Пайомадҳои манфии ин раванд, аз қабилҳои хушксолӣ, обхезӣ, ярҷ ва сӯхтор дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон аз падидаҳои хеле нигаронкунанда мебошанд.”

Ташаббуси Тоҷикистон буд, ки Маҷмаи Умумии Созмони Милал соли 2025-ро «Соли байналмилалӣи ҳифзи пиряхҳо» эълон намуда, Қатънома қабул кард. Ва кишвари мо дар самти ҳалли мушкилоти вобаста ба об ва пиряхҳо дар ҷанд соли пешмеода мизбони бузургтарин ҳамоишҳои байналмилалӣ дар ин раванд мегардад. Ин мизбонӣ аз як тараф ба ҳалли мушкилоти марбута мусоидат намояд, аз тарафи дигар боиси боз ҳам боло рафтани обрӯву нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мешавад. Мо аллақай шояд ҳастем, ки дар Тоҷикистон бо сарвари Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои созмонҳои ҷаҳонӣ омодагӣ барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин чорабиниҳо бомаро идома доранд.

Ин ҳама нишони он аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи башарӣ нақши муҳим ва ҳалкунанда доранд. Тоҷикистон аз кишварҳои аз ҳама осебпазир ба тағйирёбии иқлим аст. Пешвои миллат дар суҳбатҳои худ дар COP ва дигар форумҳои борҳо ба масъалаи обшавии тезсуръати пиряхҳо ишора кардааст. Тибқи маълумоти ӯ, пиряхҳои Осиёи Марказӣ солона 0,6–0,8% аз ҳаҷми умумӣ аз даст медиҳанд. Бо ташаббуси ӯ дар соли 2021 Коалисияи об ва иқлим таъсис ёфт ва Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои мутобиқшавӣ ба иқлим саҳми фаъол дорад. Дар соли 2025 дар нишастҳои СММ ӯ боз ҳам таъкид кард, ки "истифодаи оқилонаи об калиди ҳалли мушкилоти иқлимӣ аст".

Пешвои миллат дар ҳалли масъалаҳои суботи минтақавӣ ва глобалӣ низ нақши калидӣ дорад. Тоҷикистон таҳти роҳбарии ӯ дар ҳалли масъалаи Афғонистон фаъол аст ва борҳо барои сулҳ дар ин кишвар даъват кардааст. Дар нишастҳои 80-уми Маҷмаи Умумии СММ (2025) мухтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, ки "Тоҷикистон пайваста ба ҳалли масъалаҳои глобалӣ мусоидат мекунад ва аз ташаббусҳои байналмилалӣ пуштибонӣ менамояд". Ин сиёсат ба таҳкими эътимоди байналмилалӣ ва мубориза бо терроризм, экстремизм ва дигар таҳдидҳои равона шудааст.

Пешвои миллат дар амалӣ кардани Ҳадафҳои рушди устувори СММ то соли 2030 саҳми калон гузоштааст. Тоҷикистон дар соҳаҳои камбизоатӣ, таъмини об ва энергияи тоза пешсаф аст. Дар соли 2025 дар нишастҳои Маджлиси Олӣ ӯ таъкид кард, ки "нақши Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ афзудааст ва ин эътирофи байналмилалӣ аст".

Нақши Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ намунаи сиёсати масъулиятнок ва дурандешона аст. Ташаббусҳои ӯ дар соҳаҳои об, иқлим ва субот Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кардаанд. Дар шароити тағйирёбии иқлим, норасоии об ва таҳдидҳои нав, ин сиёсат на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷаҳон аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҷаҳони имрӯза ба ҷунун пешвоён ниёз дорад, ки ҳамкориҳои байналмилалӣро тақвият бахшанд ва ояндаи устуворро таъмин намоянд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллат — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли проблемаҳои глобалӣ, махсусан дар масъалаҳои обу иқлим, дар сатҳи ҷаҳонӣ

эътироф шудааст. Тоҷикистон бо ташаббусҳои инсондӯстонаи Пешвои худ ҳамчун давлати пешсаф дар дипломатияи об шинохта мешавад.

Пешвои миллат муаллифи 5 ташаббуси бузурги ҷаҳонӣ мебошанд, ки аз ҷониби Маҷмаи Умумии СММ дастгирӣ ёфтаанд:

✓ «Соли байналмилалӣ оби тоза, 2003»: Барои ҷалби диққати ҷаҳонӣ ба норасоии оби ошомиданӣ.

✓ Даҳсолаи байналмилалӣ амалиёти «Об барои ҳаёт, 2005–2015»: Даврае, ки дар он таваҷҷуҳи асосӣ ба коҳиши фақр ва беҳдошт равона шуд.

✓ «Соли байналмилалӣ ҳамкорӣ дар соҳаи об, 2013»: Барои пешгирии низоъҳо ва тақсими оқилонаи об байни давлатҳо.

✓ Даҳсолаи байналмилалӣ амалиёти «Об барои рушди устувор, 2018–2028»: Ташаббуси кунунӣ, ки ҳадафаш идоракунии маҷмӯи захираҳои об мебошад.

✓ «Соли байналмилалӣ ҳифзи пиряхҳо, 2025»: Ташаббуси панҷум, ки ба наздикӣ қабул шуд ва аҳамияти ҳаётӣ дорад.

Ин ташаббусҳо бо дастгирии зиёда аз 150 кишвари аъзои СММ амалӣ шуданд. Дар соли 2023 муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси Конфронси дуҷуми СММ оид ба масъалаҳои об буд ва дар соли 2024 дар Ницца (Фаронса) дар Конфронси сеюм иштирок кард. Дар COP29 (Боку, 2024) бо ташаббуси ӯ Павильони «Об барои иқлим» кушода шуд, ки зиёда аз 70 ташкилотро муттаҳид кард. Ин павильон масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва обро дар маркази диққати ҷаҳон қарор дод.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ:

1. **Раҳмон, Э.** Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. — Душанбе: Ирфон, 2009.
2. **Эмомалӣ Раҳмон.** Сиёсати мо — сулҳу ҳамкорӣ (Маҷмӯаи суханронихо). — Душанбе: Шарқи озад, 2020.
3. **Шарифзода, А., Қосимӣ, С.** Пешвои миллат ва дипломатияи об. — Душанбе: Ирфон, 2018.
4. **Саидзода, З.** Внешняя политика Таджикистана в период независимости. — Душанбе: Контраст, 2021.
5. **Чумхурии Тоҷикистон ва масъалаҳои глобалии об.** (Маҷмӯаи маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ). — Душанбе: Дониш, 2022.
6. **Resolution adopted by the UN General Assembly: International Year of Glaciers' Preservation, 2025. A/RES/77/158.** — UN, 2022.
7. **Алимов, Р.** Таджикистан: дипломатия мира и созидания. — М.: Весь Мир, 2015.